

TA'LIMDA AXBOROT VA KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Umarov Bekzod Azizovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası
o'qituvchisi, ubaumarov@mail.ru

Mamajonova Ozodaxon Muhammadjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs talabasi

ozodaxonm0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272048>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 4-dekabr 2024 yil

KEY WORDS

KT, masofaviy ta'lim, virtual darslar, raqamli resurslar, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim innovatsiyalari, interaktiv o'qitish, texnologik taraqqiyot.

ABSTRACT

Mazkur maqolada "Ta'limda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)"ning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni, ahamiyati va ta'siri keng yoritilgan. AKTning masofaviy ta'lim, virtual darslar, raqamli resurslar orqali ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarning amaliy foydasi, innovatsiyalarni ta'lim tizimiga joriy etishdagi imkoniyatlari hamda duch kelinadigan muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqilgan. AKT orqali ta'lim jarayonida qanday samaradorlikka erishish mumkinligi haqida fikr yuritilib, o'qituvchilar va o'quvchilarning texnologiyalardan foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Hozirgi zamon ta'lim tizimi axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. AKT o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali aloqani ta'minlash, ta'limni interaktiv qilish va raqamli resurslardan foydalanib o'quv jarayonini boyitish imkonini beradi. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim jarayonida AKTning qanday o'rin tutishi, uning amaliy foydasi, innovatsion yondashuvlari va duch kelinadigan muammolarni muhokama qiladi.

AKTning ta'lim jarayonidagi ahamiyati

-Masofaviy ta'lim

AKT yordamida masofaviy ta'lim imkoniyatlari yanada kengaydi. Misol uchun:

- Pandemiya davrida Google Classroom, Zoom va boshqa platformalar orqali ta'limni davom ettirish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

- Talabalar geografik joylashuvdan qat'i nazar, dunyoning istalgan nuqtasida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Raqamli resurslardan foydalanish

- Elektron kitoblar, raqamli kutubxonalar va videodarslar o'quv materiallarini yanada qulay va ommabop qiladi.

- Interaktiv platformalar (Quizlet, Kahoot, Duolingo) o'quvchilarning qiziqishini oshirib, o'quv jarayonini o'yinlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi.

Individual yondashuv

- Sun'iy intellekt asosidagi platformalar har bir o'quvchining bilim darajasini tahlil qilib, moslashuvchan ta'lim rejasini taqdim etadi.

- Onlayn testlar va adaptiv tizimlar orqali o'quvchilarning natijalari doimiy nazorat qilinadi.

AKTning afzalliklari

1. Globalizatsiya va hamkorlik

Dunyoning turli burchaklaridagi o'quvchilar va o'qituvchilarni birlashtirish imkoniyati. Masalan, xalqaro konferensiyalar va onlayn olimpiadalar orqali bilim almashish.

2. Interaktivlik va kreativlik

- Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilarning amaliy bilim olish imkoniyatlari oshadi.

- O'yinlashtirish texnikasi o'quv jarayonini qiziqarli qiladi.

3. Resurslardan keng foydalanish

Elektron ma'lumotlar bazasi, masalan, JSTOR yoki Elsevier kabi ilmiy platformalar, o'quvchilar va o'qituvchilarning ilmiy izlanishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

AKTning qiyinchiliklari va cheklovlari

1. Texnik infratuzilma yetishmasligi

- Internet tarmog'ining qishloq joylarida past sifati.

- Ta'lim muassasalarida yetarli darajada texnologik vositalarning yo'qligi.

2. Moliyaviy masalalar

- Raqamli ta'lim uchun zarur qurilmalarning qimmatligi.

- O'quv materiallarini raqamlashtirish uchun ko'p mablag' talab qilinishi.

3. O'quvchilarning texnologiyani o'zlashtirish muammolari

- Ayrim talabalar texnologiyalardan foydalanishda malaka yetishmasligini boshdan kechiradi.

- Onlayn o'qitishda intizom masalalari.

AKTni samarali qo'llash strategiyalari

- Ta'limni raqamlashtirish dasturlari: Mahalliy va xalqaro tajribalardan foydalanib, AKTni ta'lim tizimiga integratsiya qilish.

- Pedagoglarni o'qitish: O'qituvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish.

- Resurslarni teng taqsimlash: Hududiy tafovutlarni kamaytirish uchun qishloq joylardagi maktablarni texnologiyalar bilan ta'minlash.

Zamonaviy ta'limda AKTning o'rni va istiqbollari:

Bugungi ta'lim tizimini axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. AKT nafaqat ta'lim jarayonini yengillashtiradi, balki uni yangi bosqichga olib chiqadi, ta'lim olishni global, interaktiv va qulay qiladi. Ushbu maqolada AKTning ta'lim tizimidagi o'rni, uning amaliy va strategik foydasi, shuningdek, duch kelinadigan muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqiladi.

Ta'lim jarayonida AKTning keng imkoniyatlari

Masofaviy ta'limning rivojlanishi

Masofaviy ta'lim nafaqat favqulodda holatlar (pandemiya kabi) uchun, balki kundalik ta'limning muhim bir qismi sifatida shakllanmoqda:

- **Keng qamrov:** AKT orqali nafaqat talabalar, balki o'qituvchilar ham o'z malakalarini oshirish uchun global miqyosda kurslarda qatnashish imkoniyatiga ega.
- **Arzonlik va qulaylik:** Masofaviy ta'lim uchun infrastrukturaviy xarajatlar an'anaviy ta'limga nisbatan arzonroq, bu esa ko'plab mamlakatlar uchun jozibador bo'lmoqda.
- **Hozirgi texnologiyalar:** Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari masofaviy ta'limni yanada boyitmoqda.

Interaktiv va innovatsion ta'lim resurslari

Raqamli resurslar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi:

- **Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar:** Khan Academy va boshqa platformalar har bir talaba uchun individual ta'lim rejalarini ishlab chiqadi.
- **Blokcheyn texnologiyalari:** Bu texnologiyalar orqali talabalarning baholari va diplomlari kabi ma'lumotlar xavfsiz saqlanadi.
- **IoT (Internet of Things):** "Aqlli sinf" texnologiyalari orqali ta'lim jarayoni avtomatlashtirilmoqda. Masalan, elektron doskalar yoki IoT-qurilmalar yordamida interaktiv darslar o'tkazish.

O'quvchilar qobiliyatlarini rivojlantirishga moslashuvchan yondashuv

Moslashuvchan ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga mos ravishda rivojlanish imkonini beradi:

- **O'yinlashtirish (gamification):** Minecraft: Education Edition kabi platformalar o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi.
- **Real vaqt rejimida tahlil:** AKT o'quvchilarning darsdagi faolligi va natijalarini kuzatib borish imkoniyatini beradi, bu esa o'qituvchilarga o'z uslublarini moslashtirishga yordam beradi.

AKTning ta'lim tizimiga kiritilishi natijasida kelib chiqqan afzalliklar

1. Ta'limda ijtimoiy tenglikni ta'minlash

AKT yordamida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus dasturlar va qurilmalar orqali ta'lim olish imkoniyati yaratilmoqda. Masalan:

- Ovozni matnga aylantiruvchi dasturlar.
- Ekran o'qiydigan qurilmalar orqali ko'rish qobiliyati cheklanganlarga yordam.

2. Ko'p tillilik imkoniyati

Sun'iy intellekt asosidagi tarjima vositalari yordamida turli tillarda o'quv materiallari yaratish imkoniyati oshdi. Bu global miqyosda ta'lim olishni osonlashtiradi.

3. Raqamli savodxonlikni oshirish

AKTdan foydalanish nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning ham texnologiyaviy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa umuman jamiyatning raqamli savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

AKTni ta'limda qo'llashning cheklovlari va yechimlari

1. Psixologik va ijtimoiy muammolar

- Onlayn ta'limning ortiqcha foydalanishi o'quvchilarda charchoq va muloqot qobiliyatlarining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Yechim: Foydalanish vaqtini cheklash va an'anaviy ta'limni interaktiv texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish.

2. Kiberxavfsizlik masalalari

- AKTga bog'liq bo'lgan ta'lim tizimlarida ma'lumotlar xavfsizligi muhim masala hisoblanadi.

Yechim: Ta'lim tizimlarida ishonchli xavfsizlik protokollarini joriy etish.

3. Texnologik cheklovlar

- Qishloq hududlarida internetning past sifati yoki AKT vositalarining yetishmasligi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda.

Yechim: Texnologiyalarni hududiy tenglik asosida taqsimlash uchun maxsus davlat dasturlarini amalga oshirish.

AKTni samarali joriy qilish bo'yicha takliflar

- **Milliy raqamli ta'lim strategiyasi:** Har bir mamlakat AKTni ta'limda qo'llash bo'yicha uzoq muddatli strategiya ishlab chiqishi zarur.
- **Infrastrukturani rivojlantirish:** Masofaviy hududlarda yuqori sifatli internet tarmog'ini ta'minlash.
- **Xalqaro hamkorlik:** Ilg'or texnologiyalarni mahalliyashtirish va moslashtirish uchun boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilish.

Xulosa

AKT zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va global raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash mumkin. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun texnik infratuzilmani yaxshilash, pedagoglarni tayyorlash va texnologiyaga moslashishni ta'minlash zarur.

Natija

AKTning keng joriy etilishi ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va global raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, AKTni rivojlantirish bo'yicha strategik rejalashtirish katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bates, A. W. (2005). *Technology, e-Learning and Distance Education*. Routledge.
2. Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). *Computer-Mediated Learning for Teaching and Training*. IGI Global.
3. Anderson, T., & Dron, J. (2010). Three Generations of Distance Education Pedagogy. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*.
4. Selwyn, N. (2011). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Continuum.
5. Laurillard, D. (2013). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.